

Okul Yönetiminin ve Liderlik Özelliklerinin Öğretmen Başarısındaki Rolü

The Role of School Management and Leadership Characteristics in Teacher Success

Hüaciyin Demir¹

¹ Öğretmen, Ali Gültekin Özel Eğitim Uygulama Okulu, Kurum, Orcid No: 0009-0004-4109-8582, Ankara, Türkiye

ÖZET

İnsanlığın var oluşundan günümüze kadar olan süreçte sürekli kendini geliştirme çabası eğitim ile şekillenmiştir. Eğitim de okul örgütlerinde planlı amaçlara ulaşmak üzere toplumların gelişmesinde en önemli etken haline gelmiştir. Bu örgütlerin yönetimi ait oldukları eğitim sistemini doğrudan etkilediği için o toplumun normlarına, etik değerlerine, kanunlarına göre hareket eden yöneticiler tarafından yönetilmelidir. Okul yöneticileri sahip oldukları liderlik vasıflarıyla kurumların ihtiyaçlarına göre belirleyecekleri liderlik tipleriyle hem örgütün misyon ve vizyonlarına ulaşmasını sağlayacak hem de örnek kişilikleriyle öğretmenlerinin motivasyonlarını artırarak başarılarını daha üst seviyelere çıkarmalarını sağlayacaktır. Bu çalışmanın temel amacı da okul yönetimlerinin seçilen liderlik stillerinin öğretmen motivasyonuna ve başarısına olan etkilerini tartışmaktır. Bu çalışmayla okullardaki yöneticilerin örgüt özelliklerine uygun, misyon ve vizyonlarına göre seçecekleri liderlik stillerini kullanarak kurumlarındaki öğretmen motivasyonunu ve başarısını artıran faktörleri incelemek ve bu çerçevede öneriler geliştirmek mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: okul yönetimi, okul yöneticisi, lider, öğretimsel lider, etik lider

ABSTRACT

Throughout the course of human existence, the effort to continuously improve oneself has been shaped by education. Education, within the framework of school organizations, has become a key factor in the development of societies by achieving planned objectives. The management of these organizations directly influences the education system they belong to, and therefore, they must be governed by administrators who act in accordance with the norms, ethical values, and laws of the respective society. School administrators, through their leadership qualities, can select leadership styles that align with the needs of their institutions, thereby achieving the mission and vision of the organization. At the same time, they can enhance teacher motivation and elevate their success to higher levels by serving as role models. The primary aim of this study is to discuss the effects of selected leadership styles in school management on teacher motivation and success. Through this study, it will be possible to examine the factors that increase teacher motivation and success by utilizing leadership styles that align with the organizational characteristics, mission, and vision of schools, and to develop recommendations within this framework.

Keywords: School Management, School Administrator, Leader, Instructional Leader, Ethical Leader

GİRİŞ

Dünya üzerindeki herhangi bir toplumun var olmayı sürdürebilmesi ve bu varoluş sürecinde de gelişimini devam ettirebilmesi için en önemli unsuru sistemli bir eğitimden geçmiş bireyleridir. Eğitim; toplumların amaçlarına göre bireylerin davranışlarının şekillendirilmesidir. Toplumun üyesi olan her birey nitelikli eğitim alarak o toplumun gelişmişlik düzeyine katkı sağlar. Eğitim toplumun en küçük yapı taşı ailede başlamakla birlikte okul örgütlerinde devletlerin planlaması dâhilinde sürdürülmektedir. Okul örgütleri o toplumun birer göstergesi olarak en önemli unsurlarındandır. Okul örgütleri geçmişten günümüze öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler, destek hizmet personelleri velilerin bir amaç uğruna bir arada bulunduğu çok yönlü kurumlardır. Bu örgütlerin planladıkları amaçlara ulaşmaları için sistematik bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı toplumlarda artık eğitim yönetimine ve okul yönetimine verilen önem artmıştır. Eğitim yöneticileri örgütsel hedefleri gözeterek kurumlarında çalışanları yönlendirmede kilit konumdadırlar. Bu yüzden eğitim yöneticilerinin günümüz koşullarında bazı özellik ve yeterliliklere sahip olması beklenmektedir. Bu yeterliliklerden yirminci yüzyıldan itibaren en çok önem verileni yöneticinin liderlik özellikleridir. Liderlik yüzyılı aşkındır üzerinde önemle durulan, araştırmalara konu olan ve günümüzde de yöneticilerin odaklandığı kavramdır. Liderler

Citation: Demir, H. (2025). "Okul Yönetiminin ve Liderlik Özelliklerinin Öğretmen Başarısındaki Rolü", International QMX Journal, 4(8), 903-918. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

örgütlerinin amaçlarına ulaşması için, toplumun sosyal ve ekonomik yapılarını gözetererek, çevresinin eğitsel ihtiyaçlarını karşılamak için örgütleri ve toplum arasında köprü vazifesi görürler. Liderler eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek için örgütünün paydaşlarını etkili bir biçimde yönetmek zorundadır. Bu yönetim için de örgütün amaçlarını çalışanlarının ihtiyaçlarını dengeleyerek gerçekleştirir. Böylece örgütündeki iş motivasyonunu sağlayarak örgüt paydaşlarının başarısını sürekli artırmış olur.

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ

21. yüzyılda gelişmiş ülkeler eğitimlerine birinci derecede önem verdikleri için, daha az gelişmiş olan bizim gibi toplumların da bir an evvel eğitim önceliğine önem vermemiz gerekmektedir. Bu yüzden eğitime verilen önem şüphesiz iyi bir eğitim yönetimi anlayışından geçmektedir. Eğitim yönetimi bir bilim alanı olarak görülmeye başlansa da yeterince üzerinde çalışmalar yapılmamaktadır. Eğitim sistemimin en önemli parçası olan okul örgütlerinin yönetimi, o toplumun eğitim sisteminin ve eğitim yönetiminin yansımalarını doğrudan göstermektedir. Okul yönetimi eğitim sisteminin başarıya ulaşması için kilit konumdadır. Okullardaki yönetim anlayışı doğrudan öğretmen ve öğrenci başarısını etkilediği için okul yöneticilerinin misyonları oldukça önem arz etmektedir. Çağdaş eğitim yönetimi anlayışıyla ve etkili liderlik stilleriyle yönetilen okullardaki öğretmen motivasyonları artarak hem öğretmen başarısı hem de eğitim- öğretim faaliyetlerindeki en önemli unsur olan öğrencilerin başarısı artacaktır. Bu çalışmanın temel amacı da okul yönetimlerinin seçilen liderlik stillerinin öğretmen motivasyonuna ve başarısına olan etkilerini tartışmaktır. Bu çalışmayla okullardaki yöneticilerin örgüt özelliklerine uygun, misyon ve vizyonlarına göre seçecekleri liderlik stillerini kullanarak kurumlarındaki öğretmen motivasyonunu ve başarısını artıran faktörleri incelemek ve bu çerçevede öneriler geliştirmek mümkün olacaktır.

Eğitim Yönetiminin ve Okul Yönetiminin Tanımı, Amacı ve Önemi

Çeşitli araştırmacılar yönetimi tanımlamaya yönelik ifadeler kullanmıştır; bunlardan bazıları şunlardır: Eren (2011, s. 3) yönetimi, belirli birtakım amaçlara ulaşmak için başta insan kaynakları olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek karar alma ve uygulama süreçlerinin toplamına denk olarak ifade eder. Başaran (2000, s. 12) da eğitim yönetimini toplumun öğrenim ihtiyacını gidermek üzere oluşturulan eğitim kurumunu önceden saptanan hedeflere ulaşmak için verimli yönetme, ilerleme ve yenilikçi hale getirme süreci şeklinde ifade etmektedir.

Bir toplumda eğitim sistemindeki hedeflenen kazanımlara ulaşabilmek için eğitim yönetiminin iyi planlanması gerekir. Eğitim yönetimi ve okul yönetimi birçok yerde aynı anlamada kullanılmaktadır. Eğitim yönetimi eğitim sistemini bütün olarak analiz etme ve bütünleştirmeyi amaçlar. “Okul yönetimi ise eğitim yönetiminin sınırlı bir alana uygulanmasıdır. Bu alanın sınırlarını, eğitim sisteminin amaçları ve yapısı belirler. Eğitim yönetimi toplumlarda üst sistemler tarafından temel sistemler olan okullara kararları ileterek eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanan amaçlara uygun olarak yaşatılmasını sağlar. Ama okullar bu sistemde eğitimi üreten asıl temel sistemlerdir. Bu yüzden okul yönetimi okul örgütlerini o ülkenin eğitim politikalarının ve çağdaş eğitim anlayışının beklentileri doğrultusunda geliştirmek için önem arz etmektedir.

Eğitim Yöneticisi

Yönetici, bir kurumu önceden belirlenen hedeflere ulaştırma ve devamlılıklarını sürdürebilme noktasında her türlü düzeni sağlayan, kaynak bulan ve kıt kaynakları en etkin bir biçimde kullanan, organizasyon ve kontrol mekanizmalarını gerçekleştiren kişi olarak tanımlanabilir; ancak olması gereken iyi yöneticilerin aynı zamanda birer lider de olmaları beklenmektedir (Şişman 1997, s. 162). Eğitim yöneticisi ise eğitim örgütlerinin işlevlerini yerine getirmesi için eğitsel, örgütsel ve yönetsel planlamalar yapar. Eğitim yöneticisi içinde bulunduğu eğitim sisteminin gereksinmelerini karşılamak için bağlı olduğu kanun, tüzük ve yazılı olmayan kurallar bütününe içselleştirerek alt ve üst yapıdaki örgütlerin amaçlarına ulaşmasını sağlamalıdır. “Eğitim yöneticisi sadece konulmuş değerleri izleyen değil, yenilerini de yaratan ve bu yolla toplumu ayakta tutan örgütlerin canlı kalmasını sağlayan bir bulucudur. Bu ise yaratıcı güç, zekâ, çözümleyici yetenek, tarafsızlık ve yöneticilik isteği gibi nitelikler gerektirir” (Bursalıoğlu, 1994). Eğitim örgütlerinde planlanmış işlevler yerine getirilmek için yapılandırılır. Eğitim yöneticisi ise bu işlevleri yerine getirmek için örgütü işletir. Eğitim yönetiminin işlevleri eğitsel, örgütsel ve yönetsel amaçlarını gerçekleştirmek için eğitim yöneticisinin yapacaklarını

gösterir. Bir eğitim yöneticisi kurumun eğitim programını, öğrenci hizmetlerini, genel hizmetleri ve eğitim bütçesi işlerini düzenlenen plana göre yapabiliyorsa kurumunu etkili bir şekilde yönetebilir. Böylelikle de kurumun eğitimsel, örgütsel ve yönetsel hedeflerini gerçekleştirebilir. Eğitim yöneticilerinin görevleri; toplumun eğitim talebini, ekonominin kalifiye insan kaynağı gereksinimini, öğrencilerin niteliksel ilerlemesini temin etmek, maliyet analizi yapmak ve kaynak teminini gerçekleştirmek, özellikle gelecekteki ihtiyaçların tahminlerini ve planlamalarını oluşturmak, daha geniş ölçekte uluslararası ilişkilerin insan kaynaklarına dair boyutlarını takip etmek ve koordine etmektir.

Okul Yöneticisi/ Okul Müdürü

Okul kurumu eğitim sisteminin en stratejik parçası, aynı zamanda halka açık ve halk ile ilişkisi en fazla olan sosyal bir örgüttür (İlgar, 2005, s. 91). Okullar sosyal hayatın olduğu canlı, dinamik kurumlardır. Bu kurumların iyi yönetilmesi o ülkenin eğitim sistemi için hayati önem taşımaktadır. Okul kurumlarını yöneten okul yöneticileri okullarındaki öğrenciler, öğretmenler, destek personelleri, veliler gibi birçok paydaşlarla birlikte örgütlerinin planlanan hedeflere ulaşmasında etkin rol oynamaktadır.

Okul yöneticisi kavramı genelde okul müdürü ile eş kullanılsa da, günümüz eğitim örgütlerinde okul yöneticileri, müdür ve müdür yardımcılarında oluşmaktadır. Ama okullarda karar verici mercii okul müdürleri olduğu için okul yöneticisi kavramı birçok yerde kurum müdürüne hitap etmektedir. Okul müdürü, atama ile göreve gelen, formal, sosyal ve teknik yetkilerden güç alan bir üsttür. Formal yetkileri onun bulunduğu makamdan, sosyal yetkileri birlikte çalıştığı personel ve çevreden, teknik yetkileri ise yönetimle ilgili bilgi ve becerilerinden kaynaklanır. Okul müdürü bu yetkilerin tümüne sahip olduğunda gerçek bir yönetici özelliği kazanabilir.

Okul müdürü “Bir okulda, amaçların yerine getirilmesi için okul çalışanlarını örgütleyen, emirler veren, çalışmalarını yönlendirip koordine eden ve denetleyen kişilere denir“ (Ünal ve Ada, 1999, s. 67). Okul müdürleri örgütündeki öğrencilerin akademik başarılarına doğrudan katkısı olmasa da yönetsel politikalarıyla dolaylı olarak başarıyı etkilemektedirler.

Müdürler öğretim ve öğrenmeyi vurgulama davranışlarıyla öğretimin kalitesi üzerinde doğrudan olumlu bir etkiye sahiptirler. Bu kapsamda müdürler, öğretim zamanını korumakta, okulda vizyon ve yüksek akademik standartlar geliştirmekte, öğrenciler ve öğretmenleri de bu yönde güdülemektedirler (Balyer, 2013, s. 202). Okul müdürü eğitimde niteliğin geliştirilmesinde sorumluluk almalı ve bu sorumluluğu öğretmenlerle paylaşmalıdır (Karip ve Köksal, 1996, s. 249).

Okul müdürleri etik değerler çerçevesinde düşünüldüğünde tarafsız, eşit, adil, tutarlı gibi özellikleri kurum kültürü haline getirmelidir. Davranışlarıyla yol gösterici olmalı, uygun eğitim-öğretim ortamını sağlayacak faaliyetler için olması gereken düzenlemeleri hazır etmelidir. Sadece bu özelliklere sahip bir okul müdürünün günümüz eğitim-öğretim örgütlerinde başarılı olması oldukça güçtür. Artık ülkeler eğitime verdikleri önem kadar gelişme göstermektedirler. Çünkü eğitim- öğretim faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi de kaliteli ve etkili yönetilen okullara sahip olmaktan geçmektedir. Bu zorunlu durum da ancak öğretmenlerin okullarında yüksek performans göstermeleriyle gerçekleşir. Öğretmen performansını etkileyen en önemli unsurlardan biri, okul müdürlerinin öğretmenlere karşı sergiledikleri liderlik davranışlarıdır. Ülkemizde de liderlik kavramına Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 77 ve 78. Maddesinde değinilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin 77. Ve 78. Maddelerinde; okul yöneticileri örgütlerinin misyon ve vizyonlarını gerçekleştirmek için araştıran, sorgulayan, kanunlar çerçevesinde ekip ruhuyla hareket eden liderler olarak tanımlanması ülkemiz için önemli gelişme olarak düşünülebilir. Umarız ki gelecekte okul örgütlerinde yöneticilik yapmayı düşünen yönetici adaylarına da yol gösterici nitelikte bir çerçeve planı olarak işlevsel hale gelebilir.

Lider

Toplumsal bilimlerin eğitim alanıyla ilgilenmesiyle birlikte, yönetsel ya da örgüt davranışlarının bir grup davranışı olduğu anlaşılmış ve “emretmek” yerini çalışanları etkileme, yöneltme, uzlaştırma gibi uygulamalara geçilmiştir (Derbedek, 2008, 8) Liderlik, belirli şartlar altında, belirli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecidir (Serinkan, 2008). Liderlik; hedefleri çalışanlara benimsetme ve o hedeflere ulaşmak amacıyla,

hedefleri uygulamak yeteneğidir. Etkili lider; kendisinin ve çalışanlarının gereksinimlerini bilir bu ihtiyaçları kolayca temin eden esnek ve duyarlı kişilerdir (Ertürk, 2000).

Liderlik vasıflarına sahip yöneticiler, beş ana etkeni baz alarak, başarı oranı ileri seviyede örgütler oluşturabilirler. Bunlar; “Nereye gittiğinizi bilin ve bildirin”, “Çalışanların gerekli yetkinliklere sahip olmasını sağlayın”, “Doğru kişileri seçin, geliştirin ve güçlendirin”, “Çalışanların „çizgiyi korumalarına“ yardımcı olun”. başarı oranı ileri seviyede örgütlerin gelişim gösterebilmesi için en önemli etken ise “güven” dir. Bu etkene sahip olunmaması halinde, diğer etkenlerin yeterince güçlü olduğu söz konusu olmaz (Barutçugil, 2002).

Hızla gelişmekte olan dünyamızda okul örgütleri de birçok çalışanın ve paydaşın olduğu kurumlardır. Bu durum yönetim açısından bakıldığında liderlik vasıflarına sahip bir yönetici tarafından yönetilmediği takdirde kaos ortamı yaratabilir. Okul örgütlerinin liderliği birçok açıdan önem taşımaktadır. Casse'ye göre yönetimde ussallık, kural, prosedür, kontrol vb değişkenler bulunmasına karşın liderlikte yaratıcılık, problemlerle başa çıkma, risk girme, duygusallık, personeli etkileme, çalışanların duygularını ve düşüncelerini kurumun amaçlarına yönlendirebilme daha önemlidir (akt. Şişman, 2004). Etkili liderler çalışanlarına karşı güven duygusu, doyum ve motivasyon temin ettikleri için öğretmenler üzerinde çok etkili ve olumlu tesirleri görülmüştür. Bu motivasyon ve güven duygusu da öğretmenlerin başarısına büyük ölçüde etki etmektedir.

Eğitim Liderliği

Eğitim liderliği kavramı 1970'li yılların sonunda batılı ülkelerde gündeme gelmeye başlamıştır. Bu ülkelerin okullarında yapılan araştırmalarda liderlik, okulun etkililiğinde çok önemlidir sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu okulların yöneticilerinin liderlik özelliklerini belirlemek için birçok araştırma yapılmıştır. Eğitim ve okul liderliği ile ilgili geliştirilen öneriler genelde okul müdürlerinin kurumdaki öğretim işleriyle alakalı konulara verdikleri öneme odaklanmaktadır. Yakın zamana kadar okul liderliğiyle ilgili ana davranışları tespit etmek amacıyla, eğitim liderliğinin farklı modellerini geliştirilmeye çalışılmıştır (Şişman, 2004)

Eğitim liderliğinde yetki, görev yürütme ve etki vardır. Eğitim örgütünde çalışanların isteklerinin yönetiminde liderliğe bir cevap sayılabileceğini, bu üyelerin yöneticiden beklediği davranışların, örgütün yapı ve havasında önemli yer tuttuğu söylenilebilir. Okulların başarıya ulaşması, gelişim ve değişimi sağlıklı bir şekilde takip edebilmesi geleceğin eğitim sisteminin oluşturulabilmesi için yeni ve dönüştürücü liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla bilgi teknolojilerinin eğitimle bütünleştirilmesinde temel rolü üstlenecek kişi eğitim lideri yani okul yöneticisidir (Bursalıoğlu, 1994)

Okul yöneticisinin başarısı okulun başarısını artırır. Okul yönetiminde rol oynayan öğeler içerisinde en önemli olanı okul yöneticileridir. Okul yöneticisi, kanun, yönetmelik, yönerge ve adlı emirlerin belirlediği sınırlar çerçevesinde okulun belirlenen hedeflere ulaşmasına yönelik olarak faaliyetleri planlama, yürütme, takip ve kontrol etme ve geliştirme yetki/sorumluluğu olan kişidir. Vizyonu iyi olan ve bunu karşıya geçirme konusunda yeterli olan bir lider sayesinde okul sade, açık, üretken olabilir ve birçok konuda toplumsal liderlik yapabilecek konuma gelirken; var olan yapıyı koruma eğilimi gösteren bir yönetici ile karmaşık ve verimsiz bir nitelikte okul görülür (Sabancı, 2005)

Okul Yöneticiliği ve Eğitim Liderliği Arasındaki İlişki

Eğitim sisteminde okullardaki planlama, uygulama ve değerlendirme etkinliklerinde etkili ve verimli olmak için öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu yöneticilerin etkili eğitim liderliği göstermelerine oldukça önemlidir. Çünkü okul örgütlerinde her türlü eğitim-öğretim faaliyetini yönlendiren ve okulun eğitim öğretim kültürünü belirleyen okul yöneticileridir. Bu sebeple günümüz çağdaş eğitim felsefesine göre iyi birer eğitim lideri olması beklenen okul müdürlerine önemli sorumluluklar düşmektedir.

Eğitim lideri olan okul müdürleri, okullarında öğretme ve öğrenmeyi destekleyici müfredat ve öğretim tekniklerini birleştirmeli ve örgütlerindeki bütün öğrencileri kapsayan yüksek başarı ortamı yaratılmasında öğretmenlere rehberlik etmelidir. Okul liderlerinin çevresindeki diğer okul paydaşlarıyla iletişimde olması ve tüm öğrenciler için yüksek kaliteli öğrenme sağlamada daha derin ve daha geniş bir misyonu okulun hedefleriyle bağdaştırması çok önemlidir. (Arslan, 2003)

Ayrıca okul yöneticisi, çalışanların ve eğitim-öğretim hizmeti alan öğrencilerin okula bağlı kalmasını sağlayarak okul kültürünün oluşumunda etkili rol oynar. Günümüz dünyasında yaşanan hızlı değişim sürecine adapte olabilme ve gelişimi yakalayabilmek için okul yöneticilerinin geleneksel yönetim anlayışından uzaklaşarak, kurumlarında kararlı bir denge politikası izleyerek, düzeni ve oluşabilecek krizleri sevk ve idare edebilmeleri, geleceği görebilmeleri için değişimin aktif uygulayıcısı olarak birer eğitim lideri olmalıdırlar (Öztaş, 2010). Eğitim lideri olan okul yöneticisi, esas gayesinin farkında olmalı; okulun amaçlarını analiz etmeli, öğretmenlerine rehberlik etmeli, destek olmalı, eğitim-öğretimin kesintiye uğramaması için önlemler almalı ve onları denetleyip geliştirmelidir.

Eğitim Liderliğinin Önemi

Okul müdürü bir eğitim lideridir. Bu eğitim lideri yönetici, öğretmen ve okul açısından çok önemlidir. Eğitim liderliğinin önemi üç faktör açısından değerlendirilebilir. Öztaş ve Stimson'a göre,

- ✓ Okul müdürü açısından önemi:
- ✓ Çok başarılı, verimli ve üretken bir okula sahip olur.
- ✓ Personelinden emindir. Çünkü verilen görevleri yerine getirirler.
- ✓ Okul müdürleri bu sayede kendi yönetim becerilerini geliştirebilir.
- ✓ Eksiklikleri gidermeye çalışmayacağı için kendini geliştirmeye bolca vakti olur.
- ✓ Öğretmen açısından önemi:
- ✓ Kendilerini okul için yararlı hissederler.
- ✓ Becerilerini geliştirir ve artırır.
- ✓ İşlerine ilgileri artar.
- ✓ İşlerinde ilgileri artar.
- ✓ İşlerinde daha çok hür ve sorumluluk sahibi olurlar.
- ✓ Daha zor işleri üstlenmeye hazır olurlar.
- ✓ Okul için önemi:
- ✓ İstekli ve verimli geliştirilebilir personele sahip olur.
- ✓ Amaçları gerçekleştirmeye istekli ve gelişime açık yöneticilere sahip olurlar. Sonuçta daha kaliteli çıktı ve sürece ulaşılabilir. (akt. Korkmaz ve diğerleri s. 170)

Bir yönetici, yönettiği çalışanlarının duygu ve düşüncelerini, inanç felsefesini ve hal ve hareketlerini etkileyerek ve yönlendirerek, alışlagelmiş uygulamaları ve belirli otorite figürlerini aşabilmişse liderlik özelliğini taşımış olur. Bursalıoğlu (1994)'na göre "liderlik makam ve statüden çok kişiliğin ürünüdür" (s, 49). Liderlik sadece üzerindeki görevin yerli yerinde yerine getirilmesi değil, oluşabilecek herhangi bir risk faktörü karşısında önder olmak, tüm seçenekleri değerlendirmek, yeni çıkış yolları sunmak ve bireyleri o seçenekler peşinde yol almasını sağlamaktır. Günümüzde artık her yöneticinin ayrıca bir lider olmadığı, fakat olması gerektiği görüşü önem kazanmıştır. Çünkü bir yönetici ancak liderlik vasıfları sayesinde kurumunda etkin olabilir ve kurumuyla işbirliği sağlayabilir (Şimşek, 2002).

Eğitimde liderlik ise bir eğitim sisteminde, eğitim politikalarının uygulanması, okullarda eğitim - öğretimin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Çünkü okul yöneticilerinin kurumlarının eğitim- öğretim açısından nerede olduğuna ve nereye gideceğine yani vizyonlarına karar vermek gibi liderlik vasıflarını göstermek gibi hak ve yükümlülükleri vardır (Balay, 2000). Okul örgütlerinde yaşanabilecek çeşitli problemleri sezme, oluşmaları ortadan kaldırmak ve okullardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürekli olarak geliştirmek için etkili, yaratıcı, ön görüşlü, istek uyandırıcı, bilgili, ilkel liderlerin rehberlik ettiği yöneticilerin sistemde olması hayati önem taşımaktadır. Bunu gerçekleştirebilmek için ise okul yöneticilerin örgütlerinde etkili bir şekilde liderlik yapabilmelerine katkı sağlayabilecek mahiyet ve özelliklerin iyi belirlenmesi gereklidir. Bu özelliklerin belirlendikten sonra da yönetici adaylarının uygun eğitimler aracılığıyla mesleğe hazırlanması gereklidir.

Örgütsel Başarı ve Liderlik

Örgütsel başarıda liderlik tarzının seçimi çok önemlidir. Çünkü liderlik tarzı, liderin eğitsel amaçları gerçekleştirilmesi, sorunların çözümü, çalışanların motivasyonu, iş ortamı gibi faktörleri dikkate alarak seçtiği davranış biçimidir. (Hicks ve Gullert, 1981). Bütün örgütler için standardize edilmiş bir liderlik tipi yoktur. Liderlik tarzları ortam koşullarına, liderlik sürecine ve liderin bireysel özelliklerine göre değişir (Çelik ve Sünbül, 2008). Lider, personellerine karşı davranışlarında samimi ve içten olmalıdır. Davranışlarında toplumsal olarak kabul edilmiş etik ilkelere uygun davranmalıdır. Adil, alçak gönüllü, dürüst, paylaşımcı ve daima iyi düşüncelere içinde olmalı, sözleri ve davranışlarıyla personellerine iyi bir örnek oluşturmalıdır (Kaya, 2002). Üretkenliği geliştirerek örgütsel başarıyı arttırmak için lider, personellerinin örgüte bağlılığını artıracak, yaratıcılıklarını geliştirecek, çalıştıkları işlerinden heyecan duyacağı, örgütünün başarılarıyla gurur duyacağı ve çalışma arkadaşlarına olumlu katkılarda bulunacağı sağlıklı ortamlar oluşturma gayreti içinde olmalıdır. Örgütünün başarısını arttırmak isteyen lider; yaratıcı fikirleri, becerileri ve örgüt enerjisini harekete geçirmelidir (Rosen, 1998). Örgütünün misyon ve vizyonlarına ulaşması için liderler hem çalışanlarının ihtiyaçlarını hem de kendisinin ihtiyaçlarını önemseyerek örgütsel başarıya odaklanmış bir kurum kültürü oluşturabilir. Böylece örgütündeki çıkar çatışmaları engelleyerek, iş görenlerin yaratıcı becerilerini motivasyonla birleştirerek başarıya olan inancın sürekli olmasını sağlayabilir.

Okul Yöneticisinin Öğretimsel Liderliği ve Öğretmen Başarısındaki Rolü

Eğitim sistemimizin en önemli unsuru olan okulların liderlik gereksinimleri, o kurumun kendine has durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Her kurum kendine ait bir eğitim-öğretim ortamına ve örgütsel kültürü sahip olduğundan, bir kurum için geçerli olan bir liderlik tipi, diğer kurum için geçerli olmayabilir. Fakat herkes tarafından kabul görmüş ve her kurumda karşılaşılabilecek bazı liderlik durumlarından de söz etmek mümkündür. Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları sergilemeleri bunların başında gelmektedir.

Öğretim lideri olan bir yöneticinin örgütünün hedeflerine ulaşmasında sürekli başarıyı arayan ve örgütleriyle bu yönde sürekli beraber çalışması beklenir. Örgütünün kazanımlarına ulaşması için okul yöneticisinin çağdaş yönetim becerilerinin yanı sıra öğretimsel liderlik becerilerine sahip olması önemlidir. Okul yöneticisi bu kapsamda çalışanlarına öğretimsel kaynaklık sağlayabilmelidir. Öğretimsel liderlik kapsamında okulun amaçlarına ve amaçlara uygun eğitim-öğretim faaliyetlerinde kendisi de katılımcı, etken rol alarak örgüt içerisindeki iletişim ağının kurulmasında önderlik etmeli tüm tarafları bu iletişime dâhil ederek her zaman ulaşılabilir ve görünür bir yönetici olmalıdır (Çelik, 2012)

Öğretim lideri olan yöneticiler, kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin amaçlarının iyi analiz edilerek tanımlanması, kurumun misyon ve vizyonunun oluşturulması, öğrenme-öğretme etkinliklerinin belirlenmesi ve bu etkinlikler için gerekecek araçların, kaynakların temin edilmesi, öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesi ve artırılması gibi faaliyetlerde aktif rol almalıdır. Kurum çalışanlarının mesleki olarak sürekli gelişimine dönük hizmet-içi eğitim programların düzenlenmesi, öğretmenler ile ve okul yardımcı personeliyle olumlu ilişkilerin oluşturulması ve okulda kalıcı ve aktif öğrenmenin sürekli üstünde durulması, okul kurumlarında etkili bir öğretim liderliği rolünün gerçekleştirilmesi için önemlidir. Ayrıca, öğretim liderliğini benimseyen bir okul yöneticisi, okulun başarısına kılavuzluk etmeli; eğitim- öğretim faaliyetlerinin niteliğini, okulun en önemli unsuru haline getirmeli ve okulun stratejik planındaki vizyonunu gerçeğe dönüştürebilecek adımlar atabilmelidir (Gümüşeli, 1996).

Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarının boyutlarını Hallinger ve Murphy ise üç ana boyut ve on bir alt boyutta incelemiştir. Bunlar (akt. Gümüşeli,1996):

- ✓ Kurum (okul) Misyonunu Tanımlamak
- ✓ Kurum (okul) hedeflerini geliştirmek
- ✓ Kurum (okul) hedeflerini açıklamak
- ✓ Eğitim Programlarını ve Öğretim faaliyetlerini Yönetmek
- ✓ Öğretim işlerinin denetlemek ve değerlendirmek

- ✓ Eğitim programlarını eşgüdümlemek
- ✓ Öğrenci gelişimlerini gözlemek
- ✓ Öğrenme ortamını geliştirmek
- ✓ Öğretim zamanını kontrol etmek
- ✓ Öğretmen mesleki gelişimini sağlamak
- ✓ Varlığını hissettirmek
- ✓ Öğretmenleri motive edici ödüller verme
- ✓ Akademik standartları geliştirmek ve uygulamak
- ✓ Öğrencileri çalışmaya motive etme

Öğretimsel lider okulundaki öğretmenleri motive etmede en etkili kişi konumundadır. Bu motiveyi de okul misyon ve vizyon ışığında, öğretmenleri yönetime katarak, okuldaki yenileşme ve geliştirme çalışmalarında rol modeli olarak, öğretmenlerin iş doyumunu artırarak, onların sorunlarına çözüm getirerek, tutucu bir yönetim yerine demokratik bir yönetim anlayışı çerçevesinde, hak eden kişileri ödüllendirerek, takım ruhu, bir olma ruhu oluşturarak kurabilir. Böylece öğretimsel liderin olduğu kurumdaki öğretmenlerin motivasyonu ile beraber mesleki başarıları da doğru orantılı olarak artacaktır.

Okul Yöneticisinin Etik Liderliği ve Öğretmen Başarısındaki Rolü

“Etik sözcüğü, Yunanca “karakter” anlamına gelen “ethos” sözcüğünden türetilmiştir. Ethos’tan türetilen “ethics” kavramı da, ideal ve soyut olana işaret ederek, ahlak kurallarının ve değerlerin incelenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda etik, toplumda yaygın olan ahlak kurallarından daha özel ve felsefidir” (Aydın, 2017). “Etik; her insanın bütün etkinlik ve amaçlarının yerli yerine konulması; neyin yapılacağı ya da yapılmayacağı; neyin isteneceği neyin istenmeyeceğinin; neye sahip olunacağı ya da olunmayacağı bilmesidir” (Aydın, 2017).

Eğitimde etik ve etik liderlik ise eğitim sistemleri için önemli bir yere sahiptir. Hak, insan hakları gibi kavramların toplumun içerisinde gündeme daha fazla gelmesi, dolaylı yoldan öğrenci hakları, veli hakları, eğitimde etik gibi kavramları gündeme getirmiştir. Toplumun bilinçlenmesiyle birlikte; eğitici-öğrenci, öğretmen-veli ve öğrenci-veli arasındaki ikili ilişkiler daha bilinçli üzerinde çalışılmaya ve değerlendirilmeye başlanmıştır. Ama bu durum öğretmenlerin açısından bakıldığında, öğrencilerle, velilerle, okul yöneticileri ve diğer öğretmenlerle ilişkilerinde, “ne yapmalıyım”, “bu doğru olur mu” soruları ile giderek daha çok etik sorunla karşı karşıya kalmaktadır.

Eğitim etiği, eğitimde ulaşılması hedeflenen istenen doğru yolu gösteren ilke ve normlar bütünüdür. Etik ilkeler, insani gelişimle sosyal değer farkındalığının kazanım ölçütüdür. Etik hedefler, bireyleri eğiterek toplumda olması gereken yere ulaştırarak bireyin ahlaklı, şuurlu, huzurlu olmasını sağlar.

Okullar bir takım sosyal kuralları geliştirmek için yapılandırılmış kurumlardır ve uygulamalarında bir takım ahlaki kaygılar taşırlar ve taşımalıdırlar. Eğitim lideri, okul idaresinden mesul olan kişi olarak bu etik endişe doğrultusunda davranması gereken ilk şahıstır. Okul liderinin kurumun yapısını işleyiş mekanizmalarını ve idare tarzını etik standartlara uygun biçimde düzenleyerek, öğrencilere akademik yetkinlikler kazandırma hedefini gerçekleştirilmesi gerekir.

Okul yöneticisi, bulunduğu sistemde önemli bir konumu temsil etmektedir. Okul yöneticisi gün içinde karşılaştığı durumlarda, gösterdiği mesleki ve ahlaki davranışlarda benimsemiş olduğu etik değerleri yansıtır. Kişinin gün içinde aldığı kararlarda bilinçaltındaki etik ilkeler davranışlarını şekillendirmektedir. (Aydın, 2018).

Ülkemizdeki okul yöneticilerinin bu kapsamda etik liderlik, iletişim becerileri, isteklendirme, çatışma yönetimi, insan ilişkileri konusunda eksiklikleri göze çarpmakta ve bununla ilgili bakanlık tarafından eğitimlere tabi tutulması gerekmektedir. Bunun için MEB tarafından gerekli eğitim faaliyetleri planlanarak görevde olan yöneticilerin eğitim almaları sağlanmalıdır. Okul yöneticilerinin belirlenmesinde şeffaflık ve liyakat kriterleri göz önüne alınarak adil bir seçim yapılması sağlanmalıdır. Yönetici olabilmek için okul yönetimi ile ilgili lisans ya da lisansüstü bir program bitirilmelidir. Alınan

eğitimler sayesinde okul yöneticileri etik değerler hakkında bilgi sahibi olarak bu bilgileri hayata geçirmeleri hedeflenmelidir.

Okul örgütlerinde çalışan personelin etkili performans göstermesi için okul liderinin göstermesi gereken en önemli liderlik vasfı etik ilkelerin oluşturduğu güvendir. Bu sonuca, liderlik tanımının “güven” kavramından yoksun olamayacağı gerçeğine dayanarak ulaşabiliriz. Karşılıklı güven kazanma oldukça uzun bir süreçtir. Bu uzun süreç içerisinde, söylenen her söz ile ve gösterilen davranışın tutarlı olması karşılıklı güven duygusunun kazanımı için oldukça önemlidir. Öğretmen ile yöneticisi arasında, etik ilkeler çerçevesinde güven üzerine bir iş ilişkisinin kurulması, yönetici-öğretmen açısından eğitim-öğretim süreci olumlu ve nitelikli bir hale dönüşecek ve bu nitelikli süreç öğretmenlerin performansının da artmasını sağlayacaktır. Ayrıca okul yöneticisinin öğretmenlerle etik ilkeler temelli ilişki kurması, öğretmenlerin görev yaptıkları okulda mutlu olmalarını ve buna bağlı olarak da, davranışlarını daha verimli hale getirmelerinin sağlayacaktır. Okul yöneticisi, etik davranışlarla öğretmenlerin güvenini kazanarak, yöneticiye olan bağlılığı, sevgiyi, saygıyı artırıp, öğretmenlerini olumlu yönde yönlendirebilir. Okul yöneticisi, öğretmenlerine karşı tutarlı ve adil davranarak, öğretmenleriyle arasındaki güven temelli ilişkiyi sarsmamalıdır. Okul yöneticisinin beraber çalıştığı öğretmenlerine karşı etik mesuliyet halinde olması, öğretmenlerin iş tatminlerinin artmasına sağlayacaktır (Akçakoce ve Bilgin, 2016).

Okul yöneticilerinin okul yönetiminde etik davranışları, öğretmenlerin mesleklerini yaparken, okullarıyla olan ilgili sorunlarını azaltmayı sağlayacak ve iş tatminleri artacaktır. Öte yandan Okul yöneticisine karşı etik dışı davranışlar sebebiyle oluşan güvensizlik hissi de, o kurum içinde kaosa ve tedirginliğe yol açacak, kişisel performansların da düşmesine sebep olacaktır.

Okul Yöneticisinin Dönüşümcü Liderliği ve Öğretmen Başarısındaki Rolü

Dönüşümcü liderlik örgütte bulunan her üyenin hedeflere ulaşma kapasitesini ve örgüte bağlılığın artmasına odaklanan bir liderlik türüdür. Keçecioglu'na göre dönüşümcü liderlik anlayışı, çağdaş yönetim teori ve araştırmalarında dikkat çeken ve ilgi duyulan bir liderlik anlayışıdır (Keçecioglu, 1998). Bu anlayışta lider, örgütlerde değişimi ve yenilenmeyi gerçekleştiren kişilerdir. Dönüşümcü liderler aynı zamanda izleyicilerinin ihtiyaçlarını, inançlarını ve yargılarını etkileyip değiştiren kişiler olarak kabul edilir (Koçel, 2003).Dönüşümcü liderler, sıradan değişim yöntemlerinin ötesine geçer; yaratıcı ve etkileyici hayaller kurar, çalışanların üstün performansla ulaşabilmesi için fırsatlar sunarlar. Dönüşümcü liderler, liderliği dört ayırt edici boyutta tanımlarlar: karizma, ilham, bireysel özen ve zihinsel teşviktir. İlk boyut olan karizmatik liderlik, örnek davranış sergileyen, ortak bir vizyon geliştiren, grubu uyum içinde yönlendiren ve destekçilerine engelleri aşma konusunda güven aşılayan liderleri ifade eder. Bu boyut, aynı zamanda idealize edilmiş etki olarak da adlandırılır.

İlham, destekçilere coşku ve güç vererek, değişen hedef ve misyonları benimsemeleri için onları motive etme süreci olarak tanımlanır. Bireysel özen, destekçilere kişiye özel ilgi gösterme, her birini ayrı ayrı değerlendirerek ihtiyaçlarını anlamaya yönelik birebir iletişim kurma davranışlarını içerir. Sonuç olarak, yeni çözüm yollarında hâlâ eski sorunların izlerini gören liderler, yenilikçi fikirlerini açıkça dile getirir ve destekçilerinin geleneksel yaklaşımları ve alışılmış düşünce kalıplarını yeniden değerlendirmeleri için onları cesaretlendirirler.(Bass ve Riggio, 2006).

Dönüşümcü (Transformasyonel) Liderin özellikleri:

- ✓ Karizma: Vizyon ve misyon duygusu oluşturma, övünç duyma, güven ve saygı kazanma.
- ✓ Telkin etme: Yüksek beklentileri karşılama, çabaları yönlendiren sembollerden yararlanma, önemli amaçları basit bir biçimde açıklama.
- ✓ Entelektüel uyarım: Zekâyı geliştirme, akılcılık, sorun çözmede (dikkatli olma).
- ✓ Bireysel destek: Personele hakkaniyete uygun ödül verme, her iş görene bireysel olarak danışmanlık yapma ve iş görenleri yetiştirme. (Çelik 1998)

Karar verme sürecinde ortaya çıkan engelleri gidermede öğretmenlerin örgütsel çatışmalarını çözmede, okula hizmet eden geniş bir toplumsal çevreyle iyi ilişkiler kurma açısından dönüşümcü ve dönüşümcü liderlik biçimi etkili olabilir (Çelik, 1998).

Okul yöneticisinin dönüşümcü bir lider olabilmesi ve sürekli değişimle etkili bir biçimde mücadele edebilmesi için özel olarak yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, okul yöneticisi geleneksel yönetim paradigmasından sıyrılarak, dönüşümcü liderliğin gerektirdiği davranış biçimlerini sergilemelidir. Dönüşümcü bir okul yöneticisi, öğretmenleri değişimin elzem olduğuna ikna edebilmeli ve tüm öğretmenlerin benimseyebileceği ve ortak olabileceği bir vizyon oluşturabilmelidir. Bu liderlik anlayışında, entelektüel teşvik ve öğretmenlere bireysel anlamda destek sunma büyük önem taşımaktadır. Değişimin öncüsü olarak görev yapan okul yöneticisi, öğretmenleri öğrenen bir okul inşa etmeye teşvik etmeli ve bu sürecin kaçınılmaz bir parçası olduğunu onlara kabul ettirmelidir (Çelik 1998).

Dönüşümcü liderler öğretmenlerinin ve diğer çalışanlarının kapasitelerinin artırmaya yönelik çalışmaları için okul örgütlerindeki eğitim- öğretim faaliyetlerinin dolaylı olarak kalitelerini arttırmış olurlar. Dönüşümcü liderler geleneksel anlayışa karşı oldukları için sürekli okul örgütlerinin değişim ve gelişiminden kendilerini sorumlu tutarlar. Bu gelişim sürecine okul çalışanlarını da kattıkları için çalışanların motivasyonlarını üst düzeyde tutarak mesleki gelişimlere açık, entelektüel, örgütsel bağlılığı artmış bireyler olmasında önemli katkılar sağlamış olurlar.

Okul Yöneticisinin Vizyoner Liderliği ve Öğretmen Başarısındaki Rolü

Vizyon, bir örgütün gelecekteki fotoğrafıdır. Bazı durumlarda amaç ve vizyon birebirlerin yerine kullanılmaktadır. Vizyon düşlenen, olması için planların yapıldığı bir gayeler bütünüdür. Amaç vizyona göre daha soyuttur. (Senge, 1996). Vizyon belirsiz ve kolay ulaşılır olamaz. Vizyonun sadece insanları esinlendirmesi yetmez, onları zorlaması da gerekir. Vizyon, örgütü ileriye yönelten yol gösterici ışıktır(H. Robert Rosen: 1998).

Vizyon, liderlerin günlük düşüncelerin bir adım ötesine geçmelerini, geleceğe yönelik çalışabilecekleri bir çerçeve oluşturmalarını sağlar. Bir lider, örgütünün vizyonunu ve değerlerini, insanları harekete geçirmek, değişimi ve gelişimi kolaylaştırmak, örgütü için bir gelecek oluşturmak amacıyla kullanır. Liderin vizyonu örgütün ön görünümüdür. Liderin belirleyeceği vizyon, örgütünün ana doğrultusunu açık bir şekilde belli etmeli, ortak amaç duygusu aşılmalı ve örgütün gelecekte ne ve nerde olmak için çaba harcayacağını açıkça belirtmelidir.

Liderlik ve vizyonun tıpkı bir sarmal gibi birbiriyle iç içe, birbirlerini bütünleyen, vizyonu olmayan bir kişinin liderliğinden söz etmenin güç olduğu kavramlardır. Vizyoner ve yeni bakış açısına sahip bir lider diğer yöneticilerden farklılaşarak, örgütteki gelişmeleri ve olay akışlarını görebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Vizyoner lider, örgütün geleceğini yeni ve farklı açılardan değerlendirebilir, bu perspektifi titizlikle analiz edip sentezleyebilir. Aynı zamanda, oluşturduğu vizyonu örgütün tüm kademelerine etkili biçimde aktararak kurumsallaştırma yeteneğine sahiptir. Bu lider, yalnızca otoriteye sahip olmakla kalmaz; aynı zamanda düşünceleriyle benzer vizyonları paylaşanları derinden etkileyebilir. Vizyoner liderlik, toplu halde insanları harekete geçirebilecek ve yönlendirebilecek vizyonları yaratma ve bu vizyonları başarılı bir şekilde iletebilme kapasitesini ifade eder. (Çelik,1998).

Günümüz bilgi toplumunda düşünce ve feraset gücünü harmanlayarak geleceğe yön vermek, vizyoner liderlik vasıflarını gerektirir. Gelecekte ulaşılacak istenen kazanımların gerçek hayata uygun hayallerini kurmak kolay değildir. Gündelik planlama yapan ve rutin işlerle uğraşan okul yöneticisinin geleceğe dönük plan yapması ve zaman ayırması zordur. Kendini günümüz gelişmeleri karşısında geliştirmeyen ve insan ilişkilerinde vasıfsız olan okul yöneticisinin düşünce ve feraset sentezli vizyoner liderlik davranışı göstermesi pek mümkün değildir.

Vizyoner lider olarak okul müdürü, tutum ve davranışlarıyla okulun vizyonunu gerçekleştirmede öğretmenlere örnek olmalıdır. Okul müdürü, vizyonu kullanarak öğretmenlerin adanmasını sağlamak için vizyon ifadesi belirlenirken öğretmenlerin de görüşlerini almalı ve onların katılımını sağlamalıdır. Okulun vizyonu öğretmenler için örgütsel adanmalarını sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Vizyonu gerçekleştirmek için öğretmenlerin çaba harcaması sağlanmalıdır.(Acar, 2006)

Vizyoner lider önce baktığı ve gördüğü resme kendi inanmalıdır. Ama inanmakla inandığını başkasına zorla inandırma farklı şeylerdir. Çünkü insan seçenekleriyle var olan bir varlıktır (Rosen, 1998). Bu yüzden vizyoner lider esnek ve fonksiyonel iletişimi temel alan yönetim anlayışı geliştirip uygulamalıdır. Bu durumda okul hantal bürokratik yapıların daralttığı konumdan daha esnek bürokratik

işleyişler sayesinde demokratik kültür içinde bireysel yeteneklerin risk alarak açığa çıktığı insan ilişkilerine dayalı birer merkezler olma yolunda olurlar. Böylece okul sadece bilgi alma yerleri değil hayatı ikame ve geliştirme merkezi olarak rol almaya başlar. Bu durumda da okullarında risk almaktan çekinmeyen, yaratıcı özellikleri bastırılmamış öğretmenlerin motivasyonları ile birlikte başarı seviyeleri de artacak, paylaştıkları vizyona ulaşma arzuları da gün geçtikçe artacaktır.

Okul Yöneticisinin Demokratik Liderliği ve Öğretmen Başarısındaki Rolü

Demokratik liderlik, örgütte katılmalı bir yönetim uygulaması için iletişim kanallarını açık bulduran liderlik anlayışıdır. Bass ve Riggio' a (2006) göre demokratik liderlik, gruptaki bireylerin algı ile beklentilerinin durumlarla ilgili olarak yapım süreçlerinden oluşan bir etkileşimdir. Bu tip liderliklerde grupta bulunan bireylerden biri, başka bir grubun bireyelerine rekabet anlayışı ile davranıp organizasyonun motivasyonunda artış sağlar. Bu gruptaki herhangi bir bireyin lider olabileceğini gösterir. "Lider astların planlama, karar verme ve örgütlenme faaliyetlerine katılmalarını teşvik eder. Kararlara katılma olanağı verir, yetkilerini kısmen de olsa devreder. Ancak son söz yine de lidere aittir"(Ilgar, 2005). Öte yandan demokratik liderler genellikle izleyenlere bilgi paylaşımında, kara vermede ve problem çözmede yardım edici davranırlar. Başarısını kanıtlamış bir liderin yöntem her zaman bellidir, örgütünde her zaman yeniliğe açık ve çalışanlarının gelişimiyle yakından ilgilenendir. Demokratik liderlikte, liderler öncelikle izleyicileriyle birlikte karar alırlar. Bu noktada izleyiciler, hedeflerin belirlenmesi, sorunların çözümlenmesi, komitelerde bulunma, kurullara katılma ve bireysel işleriyle ilgili olarak kendi kararlarını alabilme veya ilgili karara katılma hakkına sahip olmaktadır (Güngör, 1995).

Demokratik liderlikte ceza pek uygulanmaz daha çok, ödül ve motivasyon uygulanmaktadır. Bu liderlik tipinde lider, içsel ve dışsal ödülleri ortama koyarak kurumun hedeflerine ulaşmasında çalışanları motive eder. Demokratik liderlik uygulamasından ortak bir akıl vardır ve bu akıldan hareket edilir. Lider personelin sorunlarını dinlemekte ve onları yönetsel süreçlere katmaktadır. Demokratik lider, katılımcı yönetim yoluyla alınan kararların ve yapılacak uygulamaların benimsenebilirliğini ve uygulanabilirliğini arttırmayı hedefler. Bu yaklaşıma göre, iş görenlerin karara katılımı yoluyla alınan kararların benimsenebilirliği ve uygulanabilirliği liderin tek başına aldığı kararlardan çok daha yüksektir (Şimşek, Akgemci ve Çelik, 2001).

Demokratik lider, astlarına baskı uygulamadan faaliyetlerini sürdürmeleri için her türlü kolaylığı sağlar. Demokratik lider, güçlerinin yetkilerinden ve izleyenlerinden alır. Demokratik liderler, çalışanlar üzerinde güven, saygı, ve bağlılık duygusu geliştirir (Barutçugil, 2002).

Demokratik liderlik anlayışında sahip oldukları otoritelerini astları ile paylaşma eğilimi taşımaktadırlar. İş görenler kendilerinin çalıştıkları örgütün bir parçası olarak görürler, motivasyonları en üst düzeydedir. Ancak bu liderlikte karar mekanizmasının yavaş işlemeden doğan bir takım kayıplar söz konusu olabilmektedir. Çok acil karar alınması gereken durumlarda bu liderlik anlayışı, işleri aksatmaktadır.

Okullarda demokratik anlayış ise okuldaki tüm bireylerin demokratik süreçlere katılımını içerir. Bu anlayış sürekli devam eden bir süreç olduğu için toplumdaki demokrasinin ön izlemesi olarak uygun vatandaş yetiştirilmesini önemser. Bu yüzden demokratik okul anlayışı içerisinde olmak hemen ulaşılabilecek hedeflerden oluşmaz, aksine süregelen ve devam eden bir süreçten meydana gelir.

Demokrasi ile eğitim arasındaki ilişki çift taraflı olarak görülmektedir. Demokrasi eğitimde niteliğin artırılması ve nitelikli insanlar yetiştirilmesinde, eğitim ise demokratik bir anlayışın benimsenerek yaşamında bunu göstermesini koşul olarak görülmektedir (Yeşil, 2001). Demokrasi ve eğitimin birlikte harmanlandığı, eğitimle demokratik anlayışın oluşturulduğu ve eğitimin de, demokratik uygulamalar sayesinde geliştiği ve zenginleştiği belirtilmektedir (Kohli, 2000). Demokrasi, eğitimin hedeflerine ulaşması konusunda hem bir amaç hem de bir araç özelliği göstermektedir (Gutmann, 1987). Kant (2009) bu durumu, "eğitim ancak nesiller boyu uygulamalarla kusursuz hale gelebilecektir. Bazı özellikler insana eğitimle verilir, bazı özelliklerse ancak eğitimle gelişir. Çünkü anlayış-kavrayış eğitime, eğitimde zamanında anlayış-kavrayışa bağlıdır" şeklinde ifade etmektedir.

Günümüz dünyasında, eğitim sistemlerinde gerçekleştirilen değişimler merkezîyetçi yapıdan daha çok yerinden yönetimi, katılımı ve otonomluğun üzerinde durmaktadır. Okulun ve okul toplumuna üye olan bireylerin (yönetici, öğretmen, uzman, öğrenci, veli, vb.) rolleri ve mesuliyetleri daha çok o çevrenin ve

öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlenmektedir (Aytaç, 2000). Bu anlamda, okullarda toplumun bir izdüşümü olarak okulun yapısı, eğitim- öğretim programları, öğretmenleri ve çalışan diğer personeli, var olan genel atmosfer şu noktalara odaklanmalıdır (Cogan, Derricott ve Derricott, 2000):

- ✓ Beraber çalışma yeteneklerini geliştirmek
- ✓ Eleştirel ve sistemli düşünme becerilerini geliştirmek
- ✓ Çeşitli görüşlere açık bakma, anlayış ve saygı geliştirmek
- ✓ Herkesin haklarını korumak
- ✓ Olaylara küresel bakış açısıyla bakma yeteneğini geliştirmek
- ✓ Çevreyi koruma amacıyla bireyin hayat şekli ve tüketim şeklini değiştirmek için iyi niyetin geliştirilmesi
- ✓ Sosyal hayata katılma yeteneği ve isteği geliştirmek

Yukarıda bahsedilen maddeler de şüphesiz ki okul müdürünün demokratik liderlik becerisine sahip olması ile doğrudan ilgilidir. Okulunda demokratik bir orta oluşturmayı hedefleyen bir yönetici demokrasinin temel ilkeleri ve katılımcı demokrasiyi merkez alarak, öğrenci ve öğretmenlerin, öğrencilerin eğitimleri ve okul yönetimi hakkındaki kararları beraber aldıkları bir yönetim biçimini esas almalıdır. Böylelikle okullarındaki karar alma ve yürütme mekanizmalarında aktif olarak görev alan öğretmenlerin iş doyumlarıyla birlikte kendi oluşturdukları yapıdan dolayı motivasyonları artacaktır. Bu da dolayısıyla o okulun başarısına olumlu katkı sağlayacaktır.

Okul Yöneticisinin Karizmatik Liderliği ve Öğretmen Başarısındaki Rolü

Karizma Weber' e göre doğuştan gelen ilahi bir bağış ve insanüstü olma özelliğidir, karizmanın en önemli özelliğinin insanları kendi sistemleri ile kendisine çekmesi ve itaat ettirmesi olduğunu belirtmiştir(Weber, 1947). Bu özelliği taşıyan liderler astlarını kolayca yönetebilmektedirler. Fakat bu karizma çıkar amaçlı da kullanılabilir ve bu durum, karizmanın karanlık yönüdür. Başaran'a göre karizmatik lider, izleyenlerin gözünde kendilerinden çok üstün, olağanüstü, kimi kez de doğüstü gücü olduğu imgesini yaratan liderdir(Başaran, 2000). Karizmatik liderler, enerji veren bir vizyon çizgisi, örnek davranışları, heyecan ve coşku özellikleriyle astların motivasyonunu sağlamaya çalışır. Karizmatik liderlerin; yol gösterici, ilham ve güven veren, saygı uyandıran, geleceğe yönelik olumu düşünmeye zamanlayan bireyler olarak astların gereksinim, değer, kaynak ve özelemlerini kendi ilgilerinden kolektif ilgilere dönüştürdüğünü ve bu sayede çalışanların liderlerine güven duyduğunu ve değerlerine ehemmiyet gösterdiğini, izleyenlerin yaşamlarında gerçekten önemli olan şeyleri görmeleri için çabalayan bireylerdir (Oktay ve Gül, 2003).

Günümüzde okullarda yaşanan sorunları çözmek ve örgütlerini sürekli bir gelişim içerisinde tutmak için karizmatik, vizyoner, çağa ayak uyduran yöneticilerin yol gösterici olduğu sistemler hayati derecede önemlidir. Eğitim sistemleri içerisinde önemli bir konumda olan okulların misyon ve vizyonlarına ulaşması için okullarda lider olarak ithaf edilen ilk kişi okul müdürüdür. Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürlüğünü ayrıca bir meslekten saymayıp, öğretmenlik mesleğinin yanında yürütülen bir yönetim görevi olarak tanımlamaktadır (Işıkhan 200). Ülkemizde okul yöneticiliği ayrı bir meslek olarak tanımlanmasa da, okul yöneticileri olan müdürler ile öğretmenler eğitim sisteminin en önemli parçalarını oluşturmaktadır. Bir okuldaki okul müdürü, o okulun lokomotif, lideri durumundadır; çünkü okuldaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başında gelmektedir. Okulun en önemli öğelerinin başında gelen öğretmenlerin okulda yüklendikleri bireysel ve toplumsal sorumlulukları yerine getirmelerinde okul müdürlerine çok önemli misyonlar düşmektedir. Okul müdürlerinin bu süreçte etkin rol alabilmeleri karizmatik lider yeterliliklerini okul yaşamında etkin kullanmalarını gerektirmektedir. Gelişen teknoloji çağında her okulun müdüründen okuluna motivasyonunu tam sağlayamamış gelen öğrenci, öğretmen ve diğer okul çalışanlarını motive ederek eğitim- öğretim hedeflenen amaçlara ulaşılmasını sağlamaları ve yönetsel beceriler olarak iyi bir okul havası oluşturmaları beklenmektedir. Motivasyon dilimizde hedefe dönük güdüleme ve güdülenmeyi ifade eder (Peker ve Aytürk 1998). Okulların temel hedefini olan eğitim öğretimde istenilen amaçlara ulaşılması, eğitim lideri olarak okul müdürün göstermiş olduğu performansla bağlı olduğu düşünülebilir. Tabii ki okul müdürünün okulun hedeflenen amaçlarını gerçekleştirirken, öğretmenlerin, diğer çalışanların amaçlara uygun beklentilerine göstermiş olduğu

olumlu ve motive edici davranışlar, onların işe, öğrencilere, okula karşı tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkileyecek ve motivasyonlarının artmasını sağlayacaktır (Bursalıoğlu, 1994). Öğretmenlerin yaptıkları iş ve iş çevresinden sağladıkları memnuniyet onların daha verimli çalışmalarına yol açacaktır. Verimliliğin artmasında ekonomik tatmin tek başına yeterli olmadığı için, öğretmenlerin çalışırken mutlu olması, işini severek ve iyi yapması ancak iyi bir güdülenmeyle sağlanabilir. Öğretmenlerin motivasyonu hem öğrencilerin sınıfta motive olması hem de ileri düzeyde gerçekleşebilecek eğitim yenilikleri için zemin hazırlayacaktır. Bu da karizmatik liderlik vasfını kullanabilen okul müdürlerinin çalışanlarının iç tatminlerini artırarak, motivasyonlarındaki farklılaşmayı sağlayıp örgütsel başarıyı artırmasını beraberinde getirecektir.

Okul Yöneticisinin Sağladığı Motivasyonun Öğretmen Başarısındaki Rolü

Motivasyon; istekleri, arzuları, gereksinimleri, dürtüleri ve ilgileri kapsayan genel bir kavramdır (Cüceloğlu, 1999). Latince "hareket etmek" anlamındaki "movere" kelimesinden türetilen motivasyon genel anlamda; kişide oluşan istek ve arzuların seçilmesinde, bunların öncelik ve önemlerine göre sıralanmasında, tasarı halinde vücut bulmasında kullanılan ve bilişsel süreçler ile devinimsel davranışların oluşmasına sebep olan ve sürekli değişen bir hareketlenme (Dur, 2014); örgütsel anlamda ise örgüt üyelerinin çalışmaya başlamalarını, bu çalışmayı sürdürmelerini, görevlerini istekle yerine getirmelerini sağlayan unsurların tümü (Güven, 2004) olarak bilinmektedir.

Yirmi birinci yüzyıla girerken okul yöneticilerinin rolleri, görevleri ve yöneticilerden beklentiler giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Hızla değişen bir ortamda okulları başarılı bir biçimde gelecek yüzyıla taşıyacak, yöneticilerin okulu ve toplumu çok iyi anlamaları, okulun başarılı olabilmesi için liderlik yapmaları ve sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri beklenmektedir (Bartell ve Birch, 1995).

Okul eğitimindeki ortaya çıkan pek çok sorunun ortadan kaldırılması ve okul eğitiminin daimin geliştirilmesi için etkili, üretici, vizyoner, motive edici, bilgili ve ilkeli liderlerin öncülük ettiği yöneticilerin varlığı önemlidir. Eğitim sisteminde okul, önemli bir alt sistemdir ve okulun başarısı da eğitim sisteminin başarısı demektir. Okulu çalışanlarla beraber müdür yönettiği için müdürün başarısı da okulun başarısı yani sistemin başarısı demektir. Bu durumda da anahtar ögesi okul müdürleri olarak gözükmektedir. Müdürün motivasyonu ve çalışanlarını motive etmedeki becerileri sistem adına başarı olduğuna göre bir ülkenin eğitim sisteminin başarısındaki en önemli unsur iyi bir eğitim lideri olan okul müdürleri olarak gözükmektedir. (Açıklan, 2007). Bakan (2004) motive olmuş insanlarla çalışmanın pek çok yararı olduğundan söz etmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

- ✓ İş, belirlenmiş zaman içerisinde ve doğru standarda uygun olarak yapılır.
- ✓ İnsanlar iş yaparken zevk alır ve kendilerine değer verildiğini düşünürler.
- ✓ Başarı durumu ilgili kişiler tarafından izlenir ve fazla denetlemeye gerek kalmaz.
- ✓ Okulda öğretmen motivasyonu özetlenecek olursa;
- ✓ Öğretimsel amaçların gerçekleştirilmesi ve okulun hedeflerine ulaşması,
- ✓ Öğrencilere daha verimli bir öğrenme ortamı sunulabilmesi,
- ✓ Öğretmenlerin mesleklerini daha içten yapmaları,
- ✓ Mesleğe ve okula bağlılığı artırması açısından önemli bir yere sahiptir. (Özdemir ve diğerleri, 2014)

Yukarıda belirtildiği gibi motivasyon bir işin başarıya ulaşmasında en etkili unsurlardan biridir. Öğretmen motivasyonu da okul örgütlerinin planlanan hedeflere başarıyla ulaşılması için öğretmen başarısını dolaylı yoldan arttırdığı için ihtiyaç duyulan bir etkidir. Öğretmen motivasyonunun sağlanmasında da en önemli görev okul yöneticilerine düşmektedir. Okul yöneticilerinin liderlik davranışlarının öğretmenleri güdüleyerek, okul örgütlerinin misyon ve vizyonlarına ulaşmada rol oynadığı günümüzde açıkça görülmektedir. "Çünkü liderlik ve yöneticilik aynı olmayan ancak birbirini tamamlayan düşünce ve eylemleri içermektedir. Çağdaş örgütlerde başarılı olmak isteyen yöneticilerin bu bütünlüğü anlamaları ve yakalamaları bir zorunluluk olarak görülmektedir" (Erçetin, 2000). Etkili bir lider çalışanlarını etkileyebilme gücüne sahip olduğundan onların motivasyonunu daha da artırabilmelidir. Lider sahip olduğu yönetsel güç kaynaklarını etkin kullanarak kişisel özellikleri ile de çalışanların üzerinde motive edici uygulamalarla performanslarını artırabilmelidir.

SONUÇ

İnsanoğlu toplumsal bir varlık olduğu için bir arada yaşar. Bu süreçte de doğduğu andan hayatını kaybettiği ana kadar çeşitli ihtiyaçları olur. Bu ihtiyaçlardan biri de kuşkusuz iyi bir eğitim olarak hayatını bir düzen içerisinde yaşama istediğidir. Bu yüzden eğitim insanlar için bir hak ve çoğu toplumlarda devlet tarafından güvence altına alınmıştır. Çünkü toplumların gelişmesi iyi eğitim almış bireylerin sağlayacağı yararlarından geçmektedir. Bir toplumun da tarihin karanlık sularına gömülmesi için eğitim sisteminin çökmüş vaziyette olması yeterli olacaktır. Eğitim işte bu yüzden toplumlar için böyle hayati öneme sahipken, eğitim sisteminin en önemli unsurlarından olan öğretmenler ve yöneticiler bu düsturla hareket etmesi gerekir. Öğretmenler eğitim sisteminde aktif rol alarak, sürekli kendilerini gelişime, yeniliklere açık hale getirmelilerdir. Kendilerinden beklenen toplumun normlarına ve yasalara uygun eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini en üst seviyede tutarak örgütünün misyon ve vizyonuna uygun şekilde gerçekleştirmek temel amaçları olmalıdır. Çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde etik ilkeler ışığında öğrencilerine, velilerine, çevresine örnek olarak bir diğer temel öğretmenlik misyonunu tamamlamalıdır. Bütün bu öğretmenlerden beklenen ve istenen durumlar etkili bir okul yönetiminin olduğu kurumlarda kolayca yapılabilir. Okul yönetimi o toplumun eğitim sisteminin ve eğitim yönetiminin bir yansıması olacağı için çağdaş modern bir yönetim anlayışıyla yönetilmesi elzemdir. Klasik anlayıştan uzak kurum yöneticileri günümüz liderlik anlayışlarına göre yönetim anlayışını benimsediklerinde örgütünün ihtiyaç analizini en iyi şekilde yapar. Bu sayede kurumu için en etkili vizyon ve misyonları seçerek ulaşmak istedikleri amaçlara planlı, hızlı, etkili bir biçimde ulaşırlar. Kurumlarını geliştirme ve hedeflere de ulaşmak için öğretmenlerine yol gösterici olurlar. Çalışan personellerine öğretimsel liderlik yaparak öğretimsel kaynaklık sağlar. Kurumunda eğitim- öğretim faaliyetlerine aktif olarak katılarak ihtiyaç olan kaynakları da temin etmelidir. Ayrıca okullarında etkililiğin sağlanmasında, okul yöneticileri çevreyi iyi analiz etmelidir. Alanında uzman olan öğretmenlerle birlikte ekip çalışmalarını gerçekleştirmek ve koordinasyonu sağlamak durumundadır. Okul yöneticisi bir öğretim lideri olarak koordinatörlük görevinin en iyi yapacak güce sahip olmalıdır. Okullarında değişim ve gelişmeyi başlatan bir kişi olarak öğrenci ve öğretmen beklentilerine yönelik olarak değişimin başlatıcısı olduğu gibi, katılımcı yönetim anlayışı ile de her zaman liderlik yapabilmelidir. Liderlik özellikleriyle yönetim anlayışı içerisinde olan yöneticiler, davranışları ile rol-model olmalı ve öğretmenlerini cesaretlendirmelidir. Liderlik özellikleriyle iyi bir okul yöneticisi kurumundaki etik ilkeleri içselleştirerek davranışlarında göstererek etik bir kültür oluşturmalı ve karşılıklı güven duygusunun oluşmasını sağlamalıdır. Kurumundaki bu liderlik davranışlarıyla eğitim ve öğretimin niteliğini etkileyen en önemli unsur olan öğretmenlerini güdüleyerek motivasyonlarının artmasını sağlamalı, kendilerini gelişime açık hale getirecek uygulamalar yapmalı ve başarılarının artmasını sağlamalıdır.

KAYNAKÇA

- Acar, S. (2006). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Vizyoner Liderlik Rollerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi).
- Açıkalin, A., Şişman, M., Turan, S. (2007). Bir İnsan Olarak Okul Müdürü. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Akçadağ, S. (2008). "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Liderlik Davranışları ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi." (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi).
- Akçakoce, A ve Bilgin, K. (2016) Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ve Öğretmen Performansı. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2),1-23.
- Akdağ, A. G. (2009). " İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarının Yeni İlköğretim Müfredatının Uygulanmasındaki Etkililik Düzeyi." (Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi).
- Arslan, H. (2003). Demokrasi ve Pragmatik Liberal Eğitim, Liberal Düşünce, 21. 26-33.
- Aydın, İ. (2017). Yönetimsel, Mesleki ve Örgütsel Etik. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
- Aydın, İ. (2018). Eğitim ve Öğretimde Etik. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

- Aydın, M. (2010). Eğitim Yönetimi: Kavramlar, Kuramlar ,Süreçler, İlişkiler. Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık.
- Aytaç, T. (2000). Okul merkezli yönetim. Ankara: Nobel Yayınları.
- Bakan, İ. (2004). Yöneticiler İçin Başarı Stratejileri. İstanbul: Beta Yayınevi.
- Balay, R. (2000). Özel Ve Resmi Liselerde Yönetici Ve Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı. (Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi).
- Balyer, A. (2013). Okul Müdürlerinin Öğretimin Kalitesi Üzerindeki Etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 19(2), 181-214.
- Bartell, C. A. & Birch, L. W. (1995). Restructuring Administrator Preparation For California. Thrust For Educational Leadership, 24 (5), 28-31.
- Barutçugil, İ. (2002). Performans Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık İletişim Eğitim Hizmetleri.
- Bass, B. M. & Riggio R. E. (2006). Transformational Leadership. London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Başak, A. (2008). Eğitimsel Liderlik. (Uzmanlık Projesi, Bahçeşehir Üniversitesi).
- Başaran, İ. E. (2000). Eğitim Yönetimi: Nitelikli Okul. Ankara: Feryal.
- Begeç, S. (1999). Modern Liderlik Yaklaşımları ve Uygulamaları. (Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü).
- Bursalıoğlu, Z. (1982). Eğitim Yönetiminde Yeni Yapı Ve Davranış. Ankara: Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
- Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem Yayınları.
- Cogan, J., Derricott, R. & Derricott, R. (2000). Citizenship for the 21st century: An international perspective on education. London: Kogan Page.
- Connock, S. & Johns, T. (1995). Ethical leadership. London: Cromwell Pres.
- Cüceloğlu, D. (1999). İnsan ve Davranışları: Psikolojinin Temel Kavramları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Çelik, C. & Sünbül Ö. (2008). Liderlik Algılamalarında Eğitim ve Cinsiyet Faktörü: Mersin İlinde Bir Alan Araştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (3), 49-66.
- Çelik, V. (1998). Eğitimde Dönüşümcü Liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (16), 423 – 442.
- Çelik, V. (2012). Eğitimsel liderlik. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Davis, K. (1988). İşletmede İnsan Davranışı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yayınları.
- Derbedek, H. (2008). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Öz Yeterlikleri Üzerindeki Etkileri (Bursa İli Örneği). (Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi).
- Dur, B. (2014). Lise Öğretmenlerinin Motivasyon Düzeyi Ve Motivasyon Düzeyi İle Okul Kültürü Arasındaki İlişki. (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi).
- Efil, İ. (2010). İşletmelerde yönetim ve organizasyon. Bursa: Dora Yayınları.
- Erçetin Ş.Ş (2000). Lider Sarmalında Vizyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Erdoğan, V. (2002). Eğitimde Değişim Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Eren, E. (2011). Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: Beta Yayınları.
- Ertürk, M. (2000). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: Beta Yayınları.
- Gutmann, A. (1987). Democratic education. Princeton: Princeton University Press.

- Gül, H. & Çöl, G. (2003). Atıf teorisinde belirtilen karizmatik lider özelliklerinin üçlü örgütsel bağlılık modeliyle ilişkileri üzerine bir araştırma, *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 17 (3/4),163–184.
- Gümüşeli, A. İ. (1996). Öğretim Liderliği. *Verimlilik Dergisi*, 4.
- Güngör, T. (1995). Değişen Koşullarda Örgütsel Verimlilik ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Yönetimi. I. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, Ankara, Kara Harp Okulu.
- Güven, Y. (2004). Motivasyon Teori ve Araçlarının İncelenmesi: Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. de Motivasyon Araçlarının İş görenler Tarafından Algılanması Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi).
- Heintel, P. (1995). Vizyon ve Öz Yapılanma (Çev: Veli Karagöz). İstanbul: Evrim Yayınevi.
- Hicks, H. G., & Gullet, C.R., (1981) Organizasyonlar: Teori ve Davranış, (Çev.B.Baykal). İstanbul: İşletme Bilimleri Enstitüsü.
- İlgar, L. (2005). Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayın.
- Işıkhan, V. (2004). Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları. Ankara: Sandal Yayınları.
- Kant, I. (2009). Eğitim üzerine ruhun eğitimi-ahlaki eğitim-pratik eğitim (A. Aydoğan, Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
- Karip, E. & Koksall, K. (1996). Etkili Eğitim Sistemlerinin Geliştirilmesi. *Eğitim Yönetimi*, 2 (2), 245-257.
- Kaya, Ç. (2002). Liderler: Liderliğe Giden Yollar. İstanbul: Beta Yayınları.
- Keçecioğlu, T. (1998). Liderlik ve Liderler. (1.baskı). İstanbul: Kal-der Yayınları.
- Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği. (7.basım). İstanbul: Beta Basım Yayım.
- Kohli, W. (2000). Teaching in the Danger Zone, Democracy and Difference. Hursh, D.W. & Ross, E.W. (Eds.) *Democratic Social Education* (23-42). New York: Falmer.
- Korkmaz, M., Çelebi, N, Yücel, A. S., Şahbudak, E., Karta, N. & Şen, E. (2015). Eğitim Kurumlarında Yönetim ve Liderlik. Ankara: Nobel.
- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (2013). T. C. Resmi Gazete, 28758, 7 Eylül 2013.
- Oktay, E & Gül, H. (2003). Çalışanların Duygusal Bağlılıklarının Sağlanmasında Conger ve Kanungo'nun Karizmatik Lider Özelliklerinin Etkileri Üzerine Karaman ve Aksaray Emniyet Müdürlerinde Yapılan Bir Araştırma. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10, 403-428.
- Özdemir, T. Y. , Kartal S. E., & Yirci, R. (2014). Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Motive Etme Yaklaşımları. *Turkish Journal of Educational Studies*, 1 (2).
- Öztaş, N. (2010). Okul Müdürlüğünden Eğitim Liderliğine Geçiş ve Karaman İli Örneği. (Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi).
- Pehlivan, İ. (1996). Yönetimsel Mesleki ve Örgütsel Etik. Ankara: Pegem Yayınları.
- Peker Ö. & Aytürk, N. (1998). Etkili yönetim becerileri. Ankara: Yargı Yayınevi.
- Rosen, R. H. (1998) İnsan Yönetimi, (Çev. Gündüz Bulut), İstanbul: MESS Yayınları.
- Sabancı, A. (2005). Çağdaş Okul Liderliği Açısından Karizmatik, Dönüşümcü Ve Vizyoner Liderlik Yaklaşımları. *Çağdaş Eğitim Dergisi*, 318, 26-33
- Senge, P. (1996). Beşinci Disiplin (Çev: Ayşegül İldeniz ve Ahmet Doğukan). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

- Serin, M.K. (2011). İlköğretim Kurumlarında Öğretimsel Liderlik İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki. (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi).
- Serinkan, C. (2008) Liderlik ve Motivasyon. Ankara: Nobel Yayınları.
- Sezgül, İ. (2010). Liderlik ve Etik: Geleneksel, Modern Ve Postmodern Liderlik Tanımları Bağlamında Bir Değerlendirme. Toplum Bilimleri Dergisi, 4 (7), 239-251.
- Şimşek, M.Ş, Akgemci, T. & Çelik, A (2001). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütsel Davranış. Ankara: Nobel Yayınları.
- Şimşek, Ş. (2002). Yönetim ve organizasyon. 7.Baskı, Konya: Günay Ofset.
- Şişman, M. (1997). Geleceğin Liderlerinin Yetiştirilmesi ve Eğitimde Liderlik. 21.yy Liderlik Sempozyumu. İstanbul: Deniz Harp Okulu.
- Şişman, M. (2002). Eğitimde Mükemmellik Arayışı. Ankara : Pegem A Yayıncılık.
- Şişman, M. (2004). Öğretim Liderliği. (2.baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Ünal, S., & Ada, S. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları.
- Weber, M. (1947). The Theory Of Social And Economic Organizations(A.M. Henderson & T. Parsons, trans). New York: Free Press.
- Yalçınkaya Akyüz, M. (2002). Çağdaş Okulda Etkili Liderlik. Ege Eğitim Dergisi, 1 (2), 109-119.
- Yeşil, R. (2002). Okul ve Ailede İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.